

CUSTOS LOGÍSTICOS: DISCUSSÕES ACERCA DA LITERATURA BRASILEIRA NO PERÍODO DE 2016 A 2021

 DOI: 10.5281/zenodo.10966606

Michel Verzeletti

Mestrando em Ciências Contábeis (UNISINOS), Especialista em Tecnologia para Negócios: AI, Data Science e Big Data (PUCRS), Especialista em Gestão: Finanças, Controladoria e Auditoria (FGV), Graduado em Ciências Contábeis (UCS) e em Matemática (UCS). E-mail: michel.verzeletti@gmail.com

Thales Kroth de Souza

Mestrando em Ciências Contábeis (UNISINOS), Especialista em Inteligência de Negócios (ULBRA), Especialista em Conselheiros de Sociedades Cooperativas (UCS), Especialista em Finanças e Educação Financeira (UNISINOS), Especialista em Gestão Estratégica de Pessoas (FEEVALE), Graduado em Administração (ULBRA) e em Gestão Financeira (UNISINOS). E-mail: ksthales@gmail.com

RESUMO

A correta mensuração e gestão dos custos logísticos tem se mostrado indispensável no ambiente competitivo atual. Nesse contexto, esta pesquisa teve o objetivo de analisar o conteúdo das produções científicas nacionais que abordam custos logísticos no período de 2016 e 2021. Para isso, foi realizada uma revisão sistemática da literatura abordando o tema proposto, utilizando como universo de pesquisa os artigos presentes na base de dados do Google Acadêmico e os trabalhos apresentados no Congresso Brasileiro de Custos (CBC) e no congresso da Associação de Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (ANPCONT) no período objeto de estudo. A amostra selecionada consistiu em 30 artigos, sendo 21 destes oriundos de congressos e apenas 09 de periódicos nacionais. A análise desta mostra uma grande diversidade de autores que, aliada à predominância de trabalhos utilizando o estudo de caso como metodologia, fazem um recorte muito restrito do tema. A predominância de estudos abordando a gestão de custos logísticos também ressalta a necessidade de desenvolvimento do tema no cenário atual.

Palavras-chave: Custos logísticos. Análise de produções científicas. Revisão sistemática da literatura.

ABSTRACT

The correct measurement and management of logistics costs has proven to be essential in the current competitive environment. In this context, this research aimed

to analyze the content of national scientific productions that address logistical costs in the period 2016 and 2021. For this, a systematic literature review was carried out addressing the proposed topic, using the articles present as a research universe. in the database of Google Scholar and the works presented at the Brazilian Congress of Costs (CBC) and at the congress of the Association of Graduate Programs in Accounting Sciences (ANPCONT) in the period under study. The selected sample consisted of 30 articles, 21 of which came from congresses and only 9 from national journals. The analysis of this one shows a great diversity of authors that, allied to the predominance of works using the case study as methodology, make a very restricted cut of the theme. The predominance of studies addressing the management of logistics costs also highlights the need to develop the topic in the current scenario.

Keywords: Logistic costs. Analysis of scientific productions. Systematic literature review.

INTRODUÇÃO

A competitividade, que sempre existiu no ambiente empresarial, foi acentuada com a globalização. Neste cenário, aumentar a lucratividade dos investimentos só é possível quando as empresas entendem a importância da correta análise e avaliação dos custos (KOVRIZHNYKH; NECHAEVA, 2016).

Porém, para a correta gestão dos custos, é fundamental conhecer suas origens. Neste sentido, Ilos citado por Gadelha e Morioka (2019) relata que os custos logísticos correspondem a 11,7% do PIB brasileiro e os gastos com logística representam 7,6% da receita líquida considerando custos com transporte, estoque e armazenagem, além de impactar na imagem de sua organização. Neste cenário, a correta gestão dos custos logísticos, além de aumentar a lucratividade pode aumentar o valor da empresa através do impacto positivo na imagem perante os consumidores.

A logística possui um papel cada vez mais relevante na economia. Segundo Ballou citado por Oliveira et. al. (2020) a logística é definida como parte de um processo da cadeia de suprimentos, onde o planejamento, a implantação e o controle, aparecem com o objetivo de trazer eficiência e eficácia na movimentação das operações.

A complexidade da área logística possui impacto na mensuração de seus custos. De acordo com Santos, Gonçalves e Leite (2016), custos logísticos podem ser definidos como o resultado que começa com o fornecimento de matéria-prima e só termina com a entrega dos produtos ao cliente. Pela sua amplitude, as atividades logísticas passaram a ser classificadas segundo sua natureza e custos relacionados

em: primárias ou comuns e secundárias, de apoio ou especiais (BALLOU, 1993). Onde as atividades primárias envolvem custos de transporte, gestão de estoques e processamento de pedidos, ou seja, tratam-se das atividades essenciais para o cumprimento da tarefa logística, respondendo pela maior parte dos custos. Já as atividades secundárias englobam custos adicionais, que nem sempre ocorrem mas possuem impacto relevante, como serviço ao cliente, armazenagem, gestão de materiais, gestão da informação e logística reversa (BALLOU, 1993).

Neste contexto, onde os custos logísticos ultrapassam fronteiras físicas das empresas, sua gestão torna-se um desafio a todos os profissionais. Para Santos, Gonçalves e Leite (2016), a gestão de custos logísticos, além de complexa e abrangente, ainda engloba atividades logísticas como transporte, armazenagem, distribuição e processamento. Por este motivo, embora essa gestão seja um ponto chave da logística moderna, ainda é um fator difícil de ser controlado de maneira eficiente.

Diante do exposto, torna-se relevante conhecer como as pesquisas abordando os custos logísticos e sua gestão estão sendo desenvolvidas e qual sua tendência, tanto no aspecto quantitativo quanto em sua configuração científica. Deste modo, o estudo busca responder: Quais os principais aspectos da produção científica nacional sobre custos logísticos no período de 2016 a 2021? Assim, o objetivo da pesquisa é a analisar a quantidade e o conteúdo as produções científicas nacionais que abordam custos logísticos no período de 2016 e 2021.

Este artigo está dividido em introdução, metodologia, análise dos resultados, considerações finais. Na introdução, além de conceitos relevantes foram definidos o problema de pesquisa e seus objetivos. Na seção de metodologia, além do método utilizado, é descrito o processo de seleção e a forma de análise dos estudos. A análise de resultados traz os dados obtidos e a discussão sobre os achados na literatura. As considerações finais apresentam, além de aspectos limitadores encontrados no estudo, oportunidades de ampliação do tema.

METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma Revisão Sistemática de literatura envolvendo o tema “custos logísticos”. De acordo com Green (2005), este processo é uma ferramenta científica utilizada para avaliar, resumir e comunicar os resultados e

implicações de uma pesquisa. Este método permite que a grande quantidade de informações sobre o tema seja sintetizada, permitindo a identificação e avaliação da pesquisa, com o objetivo de interpretar, mapear e avaliar o capital intelectual existente (DENYER et al., 2003).

Esta Revisão Sistemática foi desenvolvida em 05 diferentes etapas, visando a transparência e o rigor científico (DENYER; TRANFIELD, 2009), conforme figura 1.

Fonte: Elaborado pelos autores

Na etapa 1, foi definido o problema de pesquisa e seus objetivos, a fim de nortear a condução do desenvolvimento do estudo seguindo as normas e o rigor científico necessários.

Na segunda e terceira etapas, foram selecionados os artigos que seriam objeto principal do estudo. Esta seleção, se iniciou através da definição dos locais de busca e das palavras a serem utilizadas nestes mecanismos. Para este estudo, foi utilizado o Google Acadêmico (<https://scholar.google.com.br/?hl=pt>) e as bases de dados de dois congressos nacionais: Congresso Brasileiro de Custos (CBC) e Associação de Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (ANPCONT). A fim de delimitação da produção científica, foi definido para análise o período de 2016 a 2021, ou seja, somente foram considerados artigos publicados neste período.

A consulta feita nas bases de dados dos congressos foi feita utilizando diretamente os termos “custos logísticos”, enquanto a pesquisa no Google Acadêmico, por ser uma base de indexação muito vasta, precisou ser aprimorada. Mostrou-se necessária a inclusão de alguns termos e a exclusão de outros. Ao final, obteve-se a seguinte expressão de busca: "custos logísticos" -importação +avaliação +contábil + contabilidade +gerencial. Tanto no caso dos congressos quanto na pesquisa elaborada, foram delimitados os intervalos de tempo para o período definido como objeto de estudo.

Após estas definições da etapa 2, foram identificados um total de 332 artigos, aos quais se aplicaram as seleções da etapa 3. Primeiramente, foram excluídos 13 artigos que estavam em duplicidade (duplicados no próprio Google Acadêmico ou que estavam no Google Acadêmico e nos congressos). Os 316 artigos restantes, passaram por uma triagem na qual foram avaliadas a adequação do título e do resumo ao tema definido. Após esta triagem, restaram 72 obras que foram verificadas de forma mais ampla, com leitura de aspectos principais e avaliação do local de publicação. Ao final deste processo, foram selecionados para a realização do estudo 30 artigos, sendo 09 destes oriundos de periódicos e o restante apresentados nos congressos avaliados. Este processo de seleção é estratificado na figura 1.

Figura 2 – Processo de seleção dos artigos

Fonte: Adaptado de Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009)

Os 30 artigos selecionados ao final da terceira etapa foram analisados criteriosamente, utilizando-se planilhas eletrônicas para síntese das principais informações e coleta de dados principais (local de publicação, ano de publicação, autores, Instituições de Ensino Superior dos autores), conforme etapa 4.

Na quinta e última etapa, os resultados foram analisados, utilizando-se para tal, além da própria planilha eletrônica, um script desenvolvido na linguagem R, a fim de analisar a recorrência de palavras e a gerar uma “nuvem de palavras” (representação gráfica de termos com maior frequência em um determinado texto). Nesta análise, foram avaliados aspectos quantitativos e qualitativos dos estudos, pois, além de mensurados, foram avaliados os tópicos mais relevantes de cada estudo.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Quantidade de publicações

A partir da pesquisa efetuada no Google Acadêmico e nos Congressos (CBC e ANPCONT), foram identificadas 30 publicações que abordaram o tema “custos logísticos” no período de 2016 a 2021. Durante este período, o ano de 2018 mostrou-se como o mais produtivo, com um total de 08 publicações sobre o tema. Porém, no ano seguinte, foram encontradas apenas duas publicações nos meios estudados. Já no ano de 2021, verificou-se apenas uma publicação abordando o assunto “custos logísticos”. Este fato pode estar ligado à pandemia iniciada em 2020, que teria impacto sobre a pesquisa científica do ano seguinte.

Figura 3 – Publicações sobre custos logísticos

Fonte: Elaborado pelos autores

Em relação às publicações, a maioria dos estudos foi apresentada em congressos. Neste período, das 30 publicações levantadas, 21 foram apresentadas nos congressos avaliados e apenas 09 em periódicos das mais diversas áreas.

Figura 4 – Publicações sobre custos logísticos em congressos e periódicos

Fonte: Elaborado pelos autores

No que diz respeito aos congressos, o CBC é responsável por 11, das 21 publicações. Este é um número muito significativo, pois, além de representar mais de 50% das publicações sobre o tema em congressos, representa mais de um terço do total das publicações que abordaram os custos logísticos.

Quanto aos periódicos, nenhum destes publicou mais do que um artigo sobre o assunto. Os 09 artigos selecionados estão em diferentes publicações, de diferentes áreas. Na tabela 1, são listados as revistas científicas que publicaram algum artigo sobre o tema entre os anos de 2016 a 2021.

Tabela 1 - Publicações sobre custos logísticos (por periódico)

Periódico	Quantidade
Brazilian Journal of Development	01
Custos e Agronegócio Online	01
Journal of Management and Economics for Iberoamerica	01
Logística: características operacionais	01
Periódico do Centro Universitário Santo Agostinho	01
Revista Capital Científico	01
Revista Científica da Ajes	01
Revista de Estudos Sociais	01
Revista Produção Industrial e Serviços	01

Fonte: Elaborado pelos autores

Essa pulverização das publicações, pode ser vista como benéfica sob o ponto de vista da diversidade, uma vez que são vários periódicos que abordam o tema. Este fator pode contribuir para um incremento no número de publicações com ênfase no tema avaliado.

Tópicos abordados

Dento do assunto “custos logísticos”, vários tópicos são abordados nos estudos. Porém, destacam-se dois tópicos principais nos artigos do período avaliado: gestão de custos logísticos e custos de transporte.

Considerando-se que um estudo pode abordar mais do que um tópico, dentre os 30 artigos selecionados foram encontrados 08 pontos principais.

Tabela 2 - Tópicos abordados nos estudos

Tópico	Quantidade
Gestão de Custos Logísticos	17
Custos de Transporte	13
Custos de Armazenagem	07
Metodologias de Custeio e Análise	07
Custos Tributários	02
Produção Científica	01

Fonte: Elaborado pelos autores

O tema “Gestão de Custos Logísticos”, está presente em 17 estudos, ou seja, mais da metade das publicações abordaram este tema. Logo na sequência, os custos de transporte aparecem em 13 publicações. Também se destacam os “custos de armazenagem” e “metodologias de custeio”, sendo tratados em 07 artigos cada um dos temas. Temas como “custos tributários” e “produção científica”, também apareceram em trabalhos sobre custos logísticos, porém com frequência muito baixa.

Na gestão de custos logísticos, são destacados aspectos de sua relevância dentro dos cenários analisados. O estudo de Gomez, Araujo e Abbas (2020) relata, além da importância, uma abordagem estratégica na análise dos diferentes custos envolvidos, com o intuito de buscar vantagens competitivas no mercado.

No mesmo caminho, Provenzano, Ferreira e De Souza (2017), além de abordar a gestão estratégica dos custos logísticos, faz um estudo abordando os custos e investimentos relacionados à green logistic. Embora este trabalho aborde o

escoamento da soja gaúcha, os tópicos podem se adequar à outras áreas, especialmente ligadas ao agronegócio.

Já SANTOS (2018), segue outro caminho. Em seu estudo, são tratadas as deficiências na área contábil para mensuração dos custos logísticos. O trabalho mostra que a área contábil pouco contribui na identificação e mensuração dos custos logísticos, prejudicando assim sua gestão.

A gestão de custos logísticos está muito relacionada às metodologias de custeio e análise. Em 07 estudos, são abordados ambos os temas, partindo das metodologias que melhor auxiliam na gestão de custos logísticos. O estudo de Luiz et. al. (2017), por exemplo, utiliza a análise de custo/volume/lucro (CVL) para análise dos custos e auxílio da gestão. Já os trabalhos de Oliveira et. al. (2020) e De Souza et. al. (2016) abordam a análise multidimensional de custos logísticos como suporte à gestão.

Dentre as metodologias de custeio utilizadas, destaca-se o custeio ABC. Os estudos de Martins e Crozatti (2021) e o de Cavalcante, Ribeiro e Vaconcelos (2018), utilizam este método como ferramenta de custeio. Já nos estudo de Jimenez-Franco e Gasparetto (2020), Ferreira e De Souza (2017) e Gollo et. al. (2017), além da metodologia ABC, são abordados e demonstrados outros métodos, como o custeio por absorção. Citando novamente o estudo de Provenzano, Ferreira e De Souza (2017), vários métodos são abordados pelos autores, porém sem demonstração de aplicação prática: Customer Profitability Analysis (CPA), Total Cost of Ownership (TCO), Efficient Consumer Response (ECR), Electronic Data Interchange (EDI) e Direct Product Profitability (DPP).

A abordagem conjunta de custos de transporte e de armazenagem também é comum. Em Machado et. al. (2015), sua otimização é tratada como um diferencial competitivo para a cadeia de suprimentos do girassol, em um município do interior do Mato Grosso. Embora o tema seja específico, a abordagem da competitividade pela gestão eficiente destes fatores, pode servir de base para outras aplicações.

Já no trabalho de Guimarães e Zamperetti (2018), o transporte e a armazenagem são tratados como fatores críticos da pecuária leiteira. Embora este também seja um estudo de caso, restrito a uma propriedade rural, a abordagem da logística na pecuária leiteira é descrita de forma geral, contribuindo com o conhecimento da área.

Em estudos como o de Bazani, Pereira e Leal (2018), no qual é feita uma abordagem comparativa entre o desempenho logístico dos países do BRICS, são abordados, além dos custos de transporte e armazenagem, os custos tributários incidentes sobre as operações nacionais.

A análise da literatura feita por Franco, Ensslin e Gasparetto (2016), traz uma abordagem diferente dos trabalhos. Nele, são apontados aspectos que dizem respeito à falta de originalidade dos custeios logísticos, que se utilizam sempre de técnicas de outrem. Também são apontados os gaps encontrados, principalmente no que diz respeito à gestão baseada em modelos já existentes, sem construtivismo.

Ainda com relação ao conteúdo das publicações, a análise da recorrência das palavras nos artigos também nos indica a ênfase dos autores durante a abordagem. Neste caso, no qual não foram consideradas expressões gramaticais, as palavras “custos” e “custo” são citadas 3.506 e 1.257 vezes, respectivamente. Já os termos “logística” e “logísticos” são citados 1.101 e 762 vezes, também respectivamente. Esta diferença evidencia que os trabalhos, embora tenham foco em custos logísticos, possuem um aspecto mais amplo na análise de custos.

Os termos mais citados são demonstrados na figura 5, conhecida como "nuvem de palavras" ferramenta de processamento de dados utilizada por softwares para várias funcionalidades para suporte do tratamento do texto (BARDIN, 2011) como, a praticada aqui de demonstrar as palavras que possuem mais frequência.

Figura 5 – Nuvem de palavras

Fonte: Elaborado pelos autores

Ainda observando os termos mais citados, podemos destacar “empresa”, “análise” e “gestão” com 1.403, 1.091 e 1.049 aparições nos estudos. A relevância destes termos está diretamente ligada ao grande número de trabalhos abordando a temática de gestão de custos e seu aperfeiçoamento.

Metodologia aplicadas

No que diz respeito aos métodos de pesquisa utilizados nas publicações envolvendo os custos logísticos, foram consideradas as abordagens a seguir:

I. Bibliometria: trabalhos realizados através do levantamento da produção científica sobre o tema;

Entrevistas: trabalhos que utilizaram para a coleta de dados conversas entre entrevistado e entrevistador;

Estudo de caso: trabalhos que avaliaram os custos logísticos em um contexto específico;

Pesquisa documental: trabalhos que utilizaram dados obtidos a partir da análise de documentos disponibilizados;

Survey: trabalhos que utilizaram para coleta de dados questionários objetivos.

Nesta avaliação, alguns estudos utilizaram mais de uma metodologia durante seu desenvolvimento. Desta forma, foram verificadas as ocorrências conforme a tabela 2.

Dento do assunto “custos logísticos”, vários tópicos são abordados nos estudos. Porém, destaca

Tabela 2 - Metodologias utilizadas nos estudos

Metodologia	Quantidade
Estudo de Caso	17
Pesquisa Documental	07
Entrevistas	04
Survey	04
Bibliometria	01

Fonte: Elaborado pelos autores

Diante deste delineamento metodológico, no período de 2016 a 2021, observa-se um predomínio de artigos desenvolvidos por meio de estudo de caso. Dos 30 artigos analisados, o estudo de caso foi utilizado em 17 oportunidades, o que corresponde a 57% do total. Dentre as ocorrências desta metodologia, 09 estudos foram apresentados em congressos e 08 publicados em periódicos, o que mostra que não há um direcionador predominante para este tipo de estudo dentro do tema avaliado.

Os estudos de caso, abrangem empresas dos mais diversos setores. Enquanto Da Silva, Scheren e Wernke (2019) faz a abordagem em uma empresa de transportes, Kruger et. al. (2018) realiza o estudo em uma cooperativa catarinense. Além destes, há abordagens em indústrias, como é o caso de Cavalcante, Ribeiro e Vaconcelos (2018), onde é feito o levantamento logístico de uma pequena panificação. Menos usual, o setor de serviços também é objeto de estudo. Oliveira et. al. (2020), faz a análise em uma empresa de contabilidade, enquanto Dos Santos e Maracaja (2018) analisam os custos logísticos em uma clínica estética.

O segundo método mais utilizado é a pesquisa documental. Esta abordagem é utilizada em 23% dos artigos avaliados. Nestes casos, os autores avaliaram principalmente dados estatísticos do setor logístico, fazendo conjecturas e comparativos com outros países e/ou regiões. Esta abordagem está presente no estudo de Bazani, Pereira e Leal (2018), que conforme descrito anteriormente, analisa o desempenho logístico nos países do BRICS. Também é utilizada por Araújo, Silva e Francisco (2017) na análise do impacto logístico na exportação no âmbito do Mercosul.

A utilização de entrevistas e survey aparece em 08 dos estudos selecionados (04 para cada um dos métodos), majoritariamente como complemento das abordagens que utilizam estudo de caso e pesquisa documental. Enquanto nenhum dos estudos utiliza somente entrevistas como metodologia predominante, foram encontrados 03 estudos em que a survey é o método base da pesquisa. Este é o caso do trabalho de Provenzano, Ferreira e De Souza (2017), no qual o questionário serviu como base do levantamento das práticas de escoamento da produção da soja gaúcha. Além destes, Franco, Ensslin e Gasparetto (2016) apresenta uma análise bibliométrica do assunto, voltada para o desenvolvimento de novas pesquisas científicas que abordem os custos logísticos.

Autores e Instituições de Ensino Superior (IES)

Foi identificada uma grande diversidade de autores na área de custos logísticos. Em parte, a diversidade se deve ao número de colaboradores presentes em cada um dos estudos.

Os artigos abordando a temática de custos logísticos no período de 2016 a 2021, foram desenvolvidos, em sua ampla maioria, por 02 ou 03 autores, representando 63% do total. A estruturação por 04 autores, também é significativa, e corresponde a 20% das publicações.

Embora a construção solo dos estudos ocorra em 10% dos casos, no outro extremo foram identificados artigos elaborados por 05 e 06 autores conjuntos (um caso para cada).

A produção conjunta se deu, na grande maioria, por pesquisadores da mesma IES. Somente em 03 artigos, os autores estavam ligados a instituições distintas, o que demonstra que a produção científica neste tema pouco se desenvolve em estudos entre instituições de diferentes regiões geográficas. Este tipo de desenvolvimento, poderia gerar contribuições mais abrangentes, tanto do ponto de vista científico quanto do cultural.

Tabela 3 - Número de autores por obra

Número de Autores	Obras
01	03
02	10
03	09
04	06
05	01
06	01

Fonte: Elaborado pelos autores

Diante disso, os 30 artigos selecionados apresentam um total de 78 autores distintos. Destes, 72 autores estão presentes em apenas uma destas publicações, 05 em duas e apenas 01 em três publicações. Cabe ressaltar, que todos os trabalhos dos autores com 02 ou mais obras, são trabalhos colaborativos. Além disso, estes autores possuem trabalhos conjuntos pois, analisando apenas os 06 autores com mais de um artigo sobre o tema, encontramos apenas 07 obras distintas.

Os autores que abordaram os custos logísticos no período de 2016 a 2021 e o respectivo número de obras pode ser observado no quadro 1.

Quadro 1 - Quantidade de publicações por autor

Autores	Quantidade
WERNKE, R.	03 artigos
ADRIANO, N. A.; ASSIS, C. W. C.; GASPARETTO, V; JUNGES, I.; NUNES, R. V.	02 artigos
ABBAS, K.; ANDRADE, D. M. ANDRADE, R. J.; ARAUJO, E. J. ARAÚJO, F. T.; ARTIN, A. F. BAZANI, C. L.; BAZI, L. M. BICHUETI, R. S.; BOUCHUT, M. C. CARLOTO, G. S.; CARVALHO, M. C. CAVALCANTE, N. G. L.; CROZATTI, J. DE SOUZA, M. A.; DIAS, D. O. DIEI, F. J.; DRUGER, S. D. ENSSLIN, S. R.; FERNANDES, F. B. FERRARI, J. V.; FERREIRA, M. FONSECA, D.S; FONSECA, R. C. FRACAR, A. A.; FRANCISCO, M. L. FRANCO, M. A. J.; GARCIA, J. P. B. ; GARCIA, J. R.; GIMARÃES, J. P. N. GOLLO, V.; GOMES, C. M. GOMES, R. C.; JIMENEZ-FRANCO, M. A. KNEIPP, J. M.; KRUGER, S. D. LEAL, E. A.; LOMBARDI, I. LUIZ, A. K.; MACHADO, R. S. MARACAJA, F.; MARTINS, R. V. MAZZIONI, S.; MIQUELETO, G. J. MORIGUCHI, S. N.; NASCIMENTO, P. O. NILSON, M.; OLIVEIRA, D. S. PALLAORO, D. S.; PEREIRA, J. M. PROVENZANO, M.; RABAIOLI, B. REAL, R. B.; RIBEIRO, T. G. RODRIGUEZ, C. M. T.; ROSSI, R. M. RUFATTO, I.; SANTOS, J. A. SANTOS, R. E.; SCHEREN, G. SCHMIDT, P.; SIEBRA, A.A. SILVA, F. B.; SILVA, R. SOLIVO, C.; SOUSA, A. N. SOUSA-E-SILVA, C. M.; SOUZA, A. R. L. SOUZA, E. D.; VACONCELOS, V. M. M. VIEIRA, L. S.; ZAMPERETTI, R.	01 artigo

Fonte: Elaborado pelos autores

Ao considerarmos as Instituições de Ensino Superior (IES) que contribuíram com o tema, podemos destacar a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com 05 artigos dentre os selecionados. A Universidade Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ), também se destaca com a produção de 03 artigos no período. Na sequência, porém com apenas duas publicações na área, temos 05 IES: Centro Universitário Estácio do Ceará, Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Quadro 2 - Quantidade de publicações por IES

IES	Quantidade
UFSC	05 artigos
UNOCHAPECÓ	03 artigos
Centro Universitário Estácio do Ceará UFC; UTFPR UFRGS; UFU	02 artigos
Universidade do Oeste de Santa Catarina IPOG; Unb UNIFESP; UNISINOS UFPB; UNIJUÍ UNISUL; UNISEP FATEC; UNIFSA UEM; UFG UFMT; AJES UFSM; UFBA UERJ; UNIPÊ USP	01 artigo

Fonte: Elaborado pelos autores

Embora no levantamento 21 IES possuam uma publicação na área de custos logísticos dentro do período considerado, demonstrando que o tema é de interesse em diferentes instituições, podemos observar uma grande concentração de publicações na região sul do país. Das 28 IES que possuem ao menos um artigo referente ao tema, 12 são da região sul, 7 da região nordeste e apenas 4 em cada uma das regiões sudeste e centro-oeste. Nenhum dos estudos selecionados foi produzido com participação de instituições da região norte do país.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo buscou avaliar a produção científica nacional, relacionada aos custos logísticos no período de 2016 a 2021. Como os artigos foram selecionados através de pesquisas no Google Acadêmico e em apenas dois congressos nacionais (CBC e ENANPAD), há uma limitação quanto ao número de artigos analisados. Periódicos que não estão indexados na base de dados consultada, podem conter estudos acerca do objeto de estudo, e que contribuiriam com os resultados.

Porém, a quantidade e a distribuição de publicações sobre custos logísticos corroboram com LISZBINSKI et. al. (2013), que analisou bases de dados diferentes, no período de 2003 a 2012. A maior presença de artigos sobre o tema em congressos observada anteriormente, se mantém no estudo atual. Assim como a predominância de estudos elaborados por 02 e 03 autores conjuntos.

A multiplicidade de autores e a predominância de artigos utilizando o estudo de caso como método de pesquisa, encontrados por LISZBINSKI et. al. (2013), também se mantém no estudo atual. Podemos considerar que um fato está ligado ao outro. Muitos dos estudos de caso foram feitos nas empresas de atuação dos autores. Desta forma, existe a oportunidade para profissionais da área contribuírem com a produção científica da área.

Outro fator relevante diz respeito à concentração da produção científica nas IES localizadas na região sul do país, especialmente no estado de Santa Catarina. A atenção especial dada ao tema de custos logísticos, pode estar relacionada à grande atividade portuária do estado e ao grande impacto econômico deste. Neste sentido, também chama a atenção a não existência de estudos na área na região norte, que possui grandes desafios logísticos (PASSOS, 2013).

A fim de ampliar este trabalho, sugere-se o desenvolvimento de estudos que façam o levantamento da produção científica abordando os custos logísticos no cenário internacional, relacionando-os com a produção nacional. Também seriam úteis, trabalhos avaliando os motivos da maior concentração de artigos sobre o tema em congressos em detrimento da divulgação via periódicos.

Outro ponto importante observado, foi a existência de apenas um artigo sobre o tema no ano de 2021. Dentro disso, saindo um pouco do aspecto ligado aos custos logísticos, podem ser desenvolvidos estudos que avaliem o impacto da Pandemia de COVID-19 na produção científica nacional e internacional.

Por fim, o fica evidente a relevância dos custos logísticos no ambiente empresarial e a preocupação com o tema na área contábil e de gestão. A crescente necessidade de melhoria nos processos que possuem impacto direto nos resultados e a maior visibilidade das operações logísticas no cenário atual, exigem um olhar mais atento por parte dos pesquisadores que podem fomentar com mais produções dessa natureza.

REFERÊNCIAS

- BALLOU, Ronald. H.. Logística Empresarial, transporte, administração de materiais, e distribuição física. São Paulo: **Atlas**. 1993.
- CAVALCANTE, Natália Gomes Lúcio; RIBEIRO, Tamara Grisi; VASCONCELOS, Vitória Maria Mola. Análise dos custos das atividades logísticas em uma empresa de panificação. In: **Anais do Congresso Brasileiro de Custos-ABC**. 2018. Disponível em: <https://anaiscbc.abcustos.org.br/anais/article/view/4426/4427> Acessado em: 22 de novembro de 2022.
- DA SILVA, Rodinei; SCHEREN, Gilvane; WERNKE, Rodney. Análise custo/volume/lucro aplicada em pequena transportadora de cargas. **Capital Científico**, v. 17, n. 1, 2019. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/230463814.pdf> Acessado em: 22 de novembro de 2022.
- DE SOUSA, Andersom Nunes et al. Contribuições das informações obtidas a partir da Análise Multidimensional de Custos – O caso de uma Distribuidora de Alimentos. **ABCustos**, v. 11, n. 1, p. 74-112, 2016. Disponível em: <https://revista.abcustos.org.br/abcustos/article/view/362/489> Acessado em: 22 de novembro de 2022.
- DOS SANTOS, Raul Emídio; MARACAJA, Flavio. Modelo proposto para mensuração de Custos Logísticos em sistemas de serviços: evidências a partir de uma clínica de estética. In: **Anais do Congresso Brasileiro de Custos-ABC**. 2018. Disponível em: <https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/4446/4596> Acessado em: 22 de novembro de 2022.
- FRANCO, MARYELY ANDREA JIMENEZ; ENSSLIN, Sandra Rolim; GASPARETTO, Valdirene. Avaliação de desempenho de custos logísticos: análise da literatura para levantamento de futuras pesquisas. In: **Anais do Congresso Brasileiro de Custos-ABC**. 2016. Disponível em: <https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/4074/4075> Acessado em: 22 de novembro de 2022.
- GADELHA, Caio de Araújo Pereira; LEITE, Maria Silene Alexandre; MORIOKA, Sandra Naomi. Mensuração de custos logísticos: métodos e tendências. In: **Anais**

do Congresso Brasileiro de Custos-ABC. 2019. Disponível em:

https://www.researchgate.net/profile/Caio-Gadelha-2/publication/337026168_MENSURACAO_DOS_CUSTOS_LOGISTICOS_METODO_S_E_TENDENCIAS/links/5fd0de4da6fdcc697bf00760/MENSURACAO-DOS-CUSTOS-LOGISTICOS-METODOS-E-TENDENCIAS.pdf Acessado em: 22 de novembro de 2022.

GOLLO, Vanderlei et al. Práticas de gestão de custos e despesas logísticas em uma indústria Norte-americana no Brasil. In: **Anais do Congresso Brasileiro de Custos-ABC**. 2017. Disponível em:

<https://anaiscbc.abcustos.org.br/anais/article/view/4262/4262> Acessado em: 22 de novembro de 2022.

GOMES, Regiane Cristina; ARAUJO, Elias Junior; ABBAS, Katia. Determinantes de custos: evidência em uma empresa de grande porte do setor varejista. In: **Anais do Congresso Brasileiro de Custos-ABC**. 2020. Disponível em:

<https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/4779/4800> Acessado em: 22 de novembro de 2022.

GREEN, Sally et al. Systematic reviews and meta-analysis. **Singapore Medical Journal**, v. 46, n. 6, p. 270, 2005. Disponível em:

https://hpupm.upm.edu.my/upload/dokumen/20210108113011Systematic_reviews_and_meta-analysis.pdf Acessado em: 22 de novembro de 2022.

GUIMARÃES, Julio Peruzzo Neto; ZAMPERETTI, Ricardo. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO NA PECUÁRIA LEITEIRA: Um estudo de caso no Sítio Primavera. **Revista Científica da Ajes**, v. 7, n. 15, 2018. Disponível em:

<http://www.revista.ajes.edu.br/index.php/rca/article/view/182/158> Acessado em: 22 de novembro de 2022.

JIMENEZ-FRANCO, Maryely Andrea; GASPARETTO, Valdirene. Práticas para a gestão de custos logísticos em empresas industriais de grande porte da Colômbia. **Estudios Gerenciales**, v. 36, n. 156, p. 364-373, 2020. Disponível em:

<https://www.redalyc.org/journal/212/21265007011/html/> Acessado em: 22 de novembro de 2022.

KOVRIZHNYKH, Ol'ga Evgen'evna; NECHAEVA, Polina Aleksandrovna. Analyses of transaction costs in logistics and the methodologies for their information reflection for automotive companies. **Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast**, n. 2 (44), p. 186-20, 2016. Disponível em:

https://web.archive.org/web/20171202044532id_/http://esc.vscac.ru/article/1840/full?_lang=en Acessado em: 22 de novembro de 2022.

KRUGER, Silvana Dalmutt et al. Análise da formação de custos logísticos entre rotas de transportes de uma Cooperativa do Oeste Catarinense. In: **Anais do Congresso Brasileiro de Custos-ABC**. 2018. Disponível em:

<https://anaiscbc.abcustos.org.br/anais/article/view/4424/4425> Acessado em: 22 de novembro de 2022.

LISZBINSKI, B. B., BRITO, E. P., CUNHA, J. S. C., JOST, L. (2013). Custos logísticos: um levantamento da produção científica na última década no Brasil. In: **Anais do Congresso Brasileiro de Custos-ABC**. 2013. Disponível em: <https://anaiscbc.abcustos.org.br/anais/article/view/176/176> Acessado em: 22 de novembro de 2022.

MACHADO. Instruções para autores. Dissertação de Mestrado em Economia apresentado ao Programa de Pós Graduação em Agronegócios e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal de Mato Grosso, 2014. 87p. Disponível em: https://ri.ufmt.br/bitstream/1/2305/1/DISS_2015_Rosana%20Sifuentes%20Machado.pdf Acessado em: 22 de novembro de 2022.

LUIZ, Ana Karolina; RUFATTO, Ivanir; JUNGES, Ivone; WERNKE, Rodney. Benefícios da análise custo/volume/lucro em uma agenciadora de transporte de cargas. **Revista Produção Industrial & Serviços**, v. 4, n. 2, p. 33-49, 2017. Disponível em: https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/rev_prod/article/view/52376/pdf Acessado em: 22 de novembro de 2022.

MARTINS, Renato Vinicius; CROZATTI, Jaime. Custeio ABC por atividade logística de duas categorias de Centrais de Distribuição de um varejista supermercadista. In: **Anais do Congresso Brasileiro de Custos-ABC**. 2021. Disponível em: <https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/4876/4890> Acessado em: 22 de novembro de 2022.

OLIVEIRA, Danielle Santos et al. Análise Multidimensional dos Custos Logísticos contribuindo à Gestão de uma Empresa de Contabilidade. **Anais do Congresso Brasileiro de Custos-ABC**, v. 15, n. 2, p. 1- 27, 2020. Disponível em: <https://revista.abcustos.org.br/abcustos/article/view/504/731> Acessado em: 22 de novembro de 2022.

PASSOS, Luís Henrique Santos. A logística de transportes na Amazônia Ocidental: desafios, limitações e importância para o desenvolvimento do Estado de Roraima. **Revista de Administração de Roraima-RARR**, v. 3, n. 2, p. 4-18, 2013. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4962283.pdf> Acessado em: 22 de novembro de 2022.

PROVENZANO, Márcio; FERREIRA, Marcelo; DE SOUZA, Marcos Antônio. Práticas de Gestão de Custos do Escoamento da Produção de Soja Gaúcha à Luz da Logística Tradicional e da Green Logistic. In: **XVII USP – Conference in Accounting International**. 2017. Disponível em: <https://congressosp.fipecafi.org/anais/17Usplnternational/ArtigosDownload/171.pdf> Acessado em: 22 de novembro de 2022.

SANTOS, Joselita Anunciação. A Invisibilidade dos Custos Logísticos nos Sistemas Contábeis: um estudo de caso em uma indústria petroquímica. In: **EnANPAD**. 2018. Disponível em: <https://revistas.face.ufmg.br/index.php/contabilidadevistaerevista/article/view/3011/1709> Acessado em: 22 de novembro de 2022.

TRANFIELD, David; DENYER, David; SMART, Palminder. Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. **British Journal of Management**, v. 14, n. 3, p. 207-222, 2003. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1467-8551.00375> Acessado em: 22 de novembro de 2022.